

ANA DAVIS GONZÁLEZ

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Instituto de Historia (CSIC)

ana.davis@cchs.csic.es

 orcid.org/0000-0002-9638-3987

EL ARCHIVO COMO LITERATURA MARXISTA MUNDIAL. VIAJES A LA UNIÓN SOVIÉTICA A TRAVÉS DE LAS REVISTAS CULTURALES ARGENTINAS DE IZQUIERDA (1936-1949)¹

Fecha de recepción: 29.07.2022

Fecha de aceptación: 05.10.2023

Resumen: El artículo que sigue consta de dos partes: la primera, de índole metodológica, es un análisis teórico acerca del archivo como dispositivo de revisión historiográfica, que ejemplificaremos con el archivo CedINCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Buenos Aires) donde se han consultado una serie de revistas culturales argentinas de izquierda de las décadas del treinta y cuarenta. Dicha consulta iba dirigida a reexaminar el campo hemerográfico argentino con el fin de dar a conocer revistas culturales que, mediante la cultura soviética, aun desde su posición periférica, intentaron combatir la hegemonía del *Sur*, compitiendo con la revista de Ocampo en su afán de internacionalización. Así, la segunda parte de la investigación da cuenta de las revistas consultadas, de su interés historiográfico, y se centra en específico en *Orientación* y *La hora*, órganos de difusión fundamentales para la cultura de izquierdas de dicho periodo. Concretamente, hemos seleccionado aquellos textos que dieran cuenta de los viajes de intelectuales a la Unión Soviética, al ser una modalidad discursiva preponderante entre los escritores latinoamericanos de todo el siglo xx, de ahí que nuestro cometido contemple elucidar el modo en que este género surge y se divulga a partir de los años treinta.

Palabras clave: archivo, historiografía, cultura de izquierda, viajes a la URSS, literatura argentina

Title: Archive as World Marxist Literature. Trips to the USSR through Left-wing Argentine Cultural Magazines (1936-1949)

Abstract: The following article is divided in two parts: the first one, of a methodological nature, is a theoretical analysis of the archive as a device for historiographic review, which we will exemplify with the CedINCI archive (Center for Documentation of Left-wing Culture, Buenos Aires) where we examined the 1930s and 1940s left-wing Argentine cultural magazines.

¹ Esta investigación es resultado de una estancia financiada por el proyecto Archives in transition. Collective Memories And Subaltern Uses y por la Unión Europea – NextGenerationEU. Asimismo, forma parte del proyecto i+d+i Escritores Latinoamericanos en los Países Socialistas Europeos Durante la Guerra Fría (PID2020-113994GB-I00). Agradezco al personal del CedINCI su ayuda y colaboración para la consulta del archivo.

This consultation was aimed at reexamining the Argentine hemerographic field in order to publicize cultural magazines that, in the face of *Sur*'s hegemony, belong to the periphery but, nevertheless, tried to compete with Ocampo's magazine in its attempt to internationalization but through Soviet culture. Thus, the second part of the research provides an account of the consulted magazines, of their historiographical interest, and is specifically focuses on *Orientación* and *La hora*, fundamental dissemination organs for left-wing culture of that period. Specifically, we have selected those texts that accounted for intellectuals' trips to the Soviet Union, as it is a predominant discursive mode among Latin American writers throughout the 20th century, hence our objective is to elucidate the way in which this genre arises and spreads from the thirties.

Keywords: archive, historiography, left-wing culture, trips to the Soviet Union, Argentine literature

INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge de la consulta del CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Buenos Aires)², archivo que ostenta un acervo documental producido por las izquierdas latinoamericanas, tanto en formato digital como material. Dicha consulta tenía como objetivo examinar revistas culturales argentinas de las décadas del treinta y cuarenta con el fin de enriquecer la historiografía literaria de aquellos años. Entendemos el concepto de revista cultural a partir de las propuestas sugeridas por Beatriz Sarlo (1992) y por Horacio Tarcus (2020). La primera define las revistas como laboratorios de experimentación de posicionamientos ideológico-estéticos que llevan a cabo una batalla cultural simbólica para la escucha contemporánea y pública (1992: 11-14). Toda revista cultural está pensada para el presente, pero, si logra subsistir, pone de manifiesto cómo ese presente miraba el futuro, de ahí su condición de “*ranking* sincrónico e hipótesis de ordenamiento futuro” (1992: 11). Leídas desde una lejanía temporal, las revistas dan cuenta de las relaciones de “fuerza, poder y prestigio” que estaban en tensión en los campos cultural y político de su contexto (1992: 15). Ello entronca con la definición de Tarcus, para quien las revistas son “nodos (puntos de condensación) de las redes intelectuales” (2020: 33-34). El historiador pone en diálogo a las revistas con la noción de “formación cultural” de Raymond Williams, esto es, todo círculo o grupo cultural, caracterizado por una estructura amplia y abierta de difícil delimitación y por la rapidez con que surgen y se diluyen (1981: 85-86). La novedad de Tarcus consiste en dilatar el concepto de “revista” para que trascienda al mero objeto físico, lo cual impulsa a un acercamiento crítico que la contemple como un proyecto más amplio.

Partiendo de las hipótesis de Sarlo y Tarcus, y siguiendo la ya conocida teoría de los polisistemas de Even-Zohar (1979), hemos examinado publicaciones de izquierda que se hallan en la periferia del sistema literario argentino para tener una perspectiva más

² <https://CeDInCI.org/sobre-el-CeDInCI/mision-objetivos/>

completa del espacio hemerográfico dominado por *Sur*. Como es sabido, el valor histórico de la revista de Ocampo ha sido, sin duda, servir como difusión de textos de creación o ensayo de escritores argentinos y latinoamericanos, pero también como divulgación de obras extranjeras a través de traducciones y reseñas, sobre todo, de las culturas anglosajona y francesa –conocida es por ejemplo su filiación y similitud con *Nouvelle Revue Française*–. La de *Sur* era, en parte, una operación de internacionalización y occidentalización del campo literario argentino. Pero, simultáneamente, existía un espacio periférico de revistas culturales de izquierda cuyo cauce de internacionalizar se buscaba, por razones políticas, preponderantemente en la Unión Soviética. Como veremos, en ellas se vislumbra un interés por competir con la hegemonía liberal en términos ideológicos pero también literarios, al difundir textos de creación, con una temática política explícita por parte de escritores afines al comunismo.

Analizar esa otra cara de la internacionalización es el impulso que generó la consulta del campo revisteril de izquierdas en Argentina. Empleamos la expresión “campo revisteril” porque, como explica Tarcus, dentro de todo espacio hemerográfico existen pequeños “campos revisteriles” que abarcan aquellas “estrategias que nos permiten postular al interior del campo intelectual, un subcampo que funciona con una lógica propia y un lenguaje común” (2020: 23). Se conforman así una serie de redes revisteriles, un modo más específico de red intelectual teniendo en cuenta que los intelectuales no actúan nunca de manera aislada, sin obviar que en el siglo pasado, sus debates se desarrollaban sobre todo mediante revistas (80).

Nuestro propósito ha sido elaborar un corpus que demuestre la búsqueda de la internacionalización por parte del campo revisteril argentino de izquierdas. Ahora bien, debido a la amplitud del objeto de estudio y la proliferación de revistas de la época, se seleccionaron aquellos textos que tuvieran relación, total o parcial, con la temática de los viajes de intelectuales o escritores, argentinos o extranjeros, a la URSS. Tal criterio está motivado por el hecho de que el libro de viajes a la URSS es una modalidad textual preponderante entre los escritores latinoamericanos de buena parte del siglo XX y, por tanto, nuestro cometido ha sido dilucidar el modo en que a partir de los años treinta este género surge y se divulga. Sabemos, como explica Sylvia Saïtta, que dichos textos empiezan a publicarse en Argentina a partir de 1921 (2009: 85), pero de manera más aislada de cómo se hizo posteriormente, ya que es en los treinta cuando empiezan a crear una imagen particular de la Unión Soviética que condiciona las posteriores experiencias de viaje hacia allí por parte de algunos escritores de izquierda.

Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos dividido el estudio en dos partes: la primera, de índole teórica, es un intento por definir la noción de archivo como dispositivo de revisión historiográfica de la literatura, haciéndola dialogar con el concepto de “literatura comunista mundial” propuesta por Jorge Locane (2021); la de Locane es una sugerencia que busca desarticular a la literatura capitalista (mundial) y que recomienda el archivo como una de las herramientas más idóneas para dicho cometido. Es por ello que desarrollaremos nuestra propuesta de archivo como literatura marxista mundial, partiendo de su tesis, que explicaremos a continuación. En la segunda parte, expondremos nuestras conclusiones derivadas de la consulta del Cedinci con respecto al campo revisteril de izquierdas argentino de los años treinta y cuarenta.

HACIA UNA VISIÓN DE LA LITERATURA MUNDIAL

La expresión de “literatura mundial” es una invención del romanticismo europeo que germina en el siglo XVIII, cuando el concepto de lo universal se idealiza en contraposición a las naciones emergentes³. Debido a ese origen cuestionable, Hugo Achugar plantea una serie de interrogantes en torno a la literatura mundial: “¿Quién es el sujeto de la noción de «literatura universal»? ¿Desde qué paradigma estético o cultural habla? [...] ¿No será que la propia noción de literatura no es universal?” (2006: 207-208). Por su parte, David Damrosch aventura que quizá la pregunta de qué es la literatura mundial esté mal formulada y propone definir, antes bien, cuál es la literatura no-mundial: “What isn’t world literature? A category from which nothing can be excluded is essentially useless” (2003: 110). El crítico define la expresión como un modo de circulación y una manera de leer, aplicable tanto a obras individuales como a material colectivo (5). Por ello, para que algo se conciba como “mundial” debe haber un receptor que lo descontextualice de su origen:

Just how much context is needed will vary, depending on the work itself and the purposes for which it is being read. A work will sometimes be explicit enough for its cultural assumptions to be fairly clear just from the text itself, but even in those cases one real value of the work will be its connection to a time or place different from our own [...]. Yet, all works come out and speak to that world as well as to us, and we gain by attending to both sides of the conversation. (140)

Por tanto, si el modo de lectura es determinante a la hora de clasificar una obra como “universal”, la literatura no es más que una “gran conversación” (*great conversation*) entre su origen y su recepción. Pero, insiste el crítico, esa mundialización de la literatura nunca es total, puesto que la literatura mundial refracta elípticamente lo nacional; dicho de otra manera, una obra no puede desprenderse totalmente de su cultura de origen (2003: 286). Estas hipótesis de Damrosch fueron un intento por concebir la literatura mundial como un problema teórico, tal como lo planteaba Franco Moretti: “Esa es la cuestión: la literatura mundial no es un objeto, es un *problema*, y uno que pide un nuevo método crítico: y nadie ha descubierto un método simplemente leyendo más textos” (2000: 66).

Recuperar esa visión ha sido uno de los objetivos asumidos por Locane, quien sugiere que la expresión “literatura mundial” es “contingente y variable”, a pesar de que en la historiografía literaria haya dominado el concepto estático de la literatura capitalista mundial, esto es, una suerte de canon occidental llevado a cabo desde un paradigma de condiciones de producción capitalista –a través de términos como “valor”, “capital”, etc.–. Esta concepción de lo literario, en el contexto latinoamericano, cristalizó en la idea de que

³ En palabras de Ignacio Sánchez Prado: “El concepto [...] acarrea una connotación de universalidad producto de la constitución de una conciencia histórico-cultural distinta a los emergentes nacionalismos europeos [...]. Este ideal universalista sin embargo es parte de una relación tensa y problemática con el problema de las literaturas nacionales. [...] el momento de articulación del concepto [...] es estrictamente contemporáneo al origen de las literaturas nacionales” (2006: 11).

la literatura latinoamericana se crea a partir del *boom*, un fenómeno de *marketing* que internacionaliza una serie de escritores a través de su europeización –es decir, mediante su asimilación a la estética dominante europea–. Locane lo ejemplifica, desde el inicio, con la narrativa creada por los propios escritores del *boom*, en particular, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y José Donoso, quienes, en sus respectivos ensayos críticos, se erigieron como la vanguardia latinoamericana en materia de internacionalización al romper con sus fronteras provincianas y al adecuar su escritura a formas más estándares, susceptibles de ser exportadas (2021: 191-192). Para el crítico, dicha operación pone de manifiesto la indiferencia hacia la dependencia neocolonial de América Latina y, de esta manera, el texto adquiere un valor –“de cambio”, según nuestra perspectiva– en función de su llegada, recepción y lectura en la metrópoli en cuestión (192). Frente a esta noción capitalista de literatura mundial, Locane propone un punto de vista geopolítico que tienda hacia el mundo comunista, un giro óptico que revise la historia literaria latinoamericana desde nuevos criterios que revaloricen obras y autores relegados por la hegemonía historiográfica capitalista. La literatura comunista mundial sería, en este sentido, “una percepción derrotada por el capitalismo” (203).

Una de las conclusiones que se deducen de estos cuestionamientos sobre literatura mundial es que la noción de lo mundial o lo universal sería un significativo ambivalente porque se perfila o moldea en función de las estrategias teóricas con que se quiera operar. Partiendo de lo expuesto, nuestra propuesta es que la literatura mundial, en consonancia con Damrosch, es un proceso de lectura “mundializada” de la literatura, una operación discursiva condicionada directamente por la connotación positiva que el término “universal” adquiere frente la noción de “literaturas nacionales/locales/regionales”. Siguiendo la terminología de Locane, la literatura mundial capitalista sería el resultado de un fetichismo hacia el concepto de lo universal, creado desde el siglo XVIII, con el fin de demostrar la universalización de autores periféricos –en el contexto latinoamericano, a partir del *boom*–. En cambio, la literatura mundial comunista buscaría ampliar el canon trazado por la primera con el fin de rastrear el valor y las funciones históricas de los textos en su coyuntura socio-histórica, sin marginar la inmanencia literaria. Partiendo de dicha diferenciación, concebimos la noción de archivo como literatura marxista mundial, al ser una “herramienta útil que permite revisar las memorias oficiales y elaborar historias alternativas” (201). Pero nótese que aquí nos alejamos de la hipótesis de Locane al reemplazar el adjetivo “comunista” para describir el fenómeno del archivo/literatura mundial según la terminología marxista general, en tanto “comunismo” engloba una serie de prácticas políticas históricas más concretas.

Nuestro fin es deducir conclusiones generales entre los textos y analizar su grado de internacionalización en función de si responden a cuestiones de su contexto nacional o si buscaron adquirir un alcance internacional, mediante el método del “globalismo metonímico” propuesto por Sebastiaan Faber (2006). Para ello, consideramos también la reflexión de Mario Ortiz Robles, para quien estudiar la literatura mundial significa examinar una situación literaria específica que proyecte “el poder realizativo de lo escrito y de los mecanismos discursivos que hacen de la literatura una realidad histórica. Más que un método es un modelo de lectura que reconstruye cómo se procesa la literatura a la escala del sujeto en situaciones concretas” (2012: 113). A continuación, ejemplificaremos lo expuesto con la consulta realizada en el archivo CedINCI.

EL ARCHIVO FRENTE A LA HISTORIOGRAFÍA

Nuestra definición de archivo se aleja de la concepción psicoanalítica de archivo propuesta por Jacques Derrida (1995), así como de la noción que Hal Foster (2004a, 2004b) denominó “pulsión de archivo”, es decir, como *performance*, *collage* o fotomontaje del arte de vanguardia. En ambos casos se hace un uso metafórico del término, muy distinto de la definición literal. Sí nos adscribimos, por el contrario, a los estudios de Michel Foucault, quien lo define como sistema discursivo que “instaura los enunciados como acontecimientos (con sus condiciones y dominios de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y su campo de utilización)” (2002: 218), y añade: “es lo que diferencia los discursos en su existencia múltiple y los especifica en su duración propia” (220). El archivo es efectivamente una estructura que propone una serie de discursividades ambivalentes, ya que se hallan entre la tradición y el olvido (221). Agrega Foucault: “El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados” (219), es decir, concibe el archivo como parámetro de enunciabilidad. Como es sabido, el dispositivo argumental del pensador francés se dirige a dar muestras de las circunstancias coyunturales de prácticas discursivas y sus operaciones de inclusión/exclusión. Para Foucault, el parámetro de enunciabilidad es un modo de hegemonía, entendida como conjunto de condiciones discursivas dominantes que determinan lo que puede decirse, y lo que no, en cada época determinada.

A partir de ello, entendemos el archivo como un espacio de discursividades múltiples del pasado, dominantes o subversivas, recordadas, olvidadas o desconocidas en el presente. En palabras de Assmann: “The archive is the basis of what can be said in the future about the present when it will have become the past. It is a paradigmatic institution of passive cultural memory” (2008: 102). El archivo, como memoria cultural pasiva, determina lo que será dicho en el futuro acerca del pasado. En otras palabras, es un espacio donde un pasado se actualiza en un futuro y, por tanto, su “enunciabilidad” cobra interés o importancia tiempo después de su momento de enunciación. De ahí la etimología de “archivo” –*arkhe*– como fuente, principio u origen, que da cabida al denominado “principio de procedencia”, ley según la cual el archivo

almacena registros y documentos que permite a los usuarios retornar a las condiciones en que estos fueron creados, a los medios que los produjeron, a los contextos de los cuales formaban parte, y a las técnicas clave para su emergencia. A partir de este principio, el archivo [...] funciona como un inerte repositorio en el que se disponen o almacenan los documentos. Es solo a través de la lectura [...] como el historiador tiene acceso y puede reconstruir el pasado, entendiendo que el presente y el futuro están contenidos en ese pasado. (Guasch 2011: 16)

Pero también ha de considerarse, como explica Zylberg, que el archivo no se compone de “información y continuidades” sino también de vacíos y lagunas, y es la labor del investigador/historiador colmar esos huecos para descubrir nuevas discursividades del pasado (2013: 89). En este sentido, Luciana del Gizzo define el archivo como “conjunto de docu-

mentos preservados por una sociedad” que, solo por su existencia, desafía al canon establecido (2018: 48). Si el archivo es memoria latente y pasiva, cuya utilidad en el presente es todavía nula, el canon sería la memoria cultural activa que posee una utilidad directa en el presente y, por tanto,

la función del archivo [...] es la de contrarrestar el impulso necesariamente reductivo y restrictivo de la memoria. [...] La permanencia del archivo, dada por la función de preservación [...], constituye una amenaza implícita para la estabilidad canónica y específicamente para la continuidad de la historia literaria. (Del Gizzo 2018: 49)

Partiremos pues de la antítesis canon/archivo pero reemplazando el primer término por el de “historiografía” que definiremos siguiendo las teorías metodológicas de Locane ya mencionadas. Concebiremos la historiografía como un modo de recepción del pasado en tanto valor de cambio, es decir, como concepto que cambia diacrónicamente porque depende de la lectura que cada época hace del pasado y del valor cultural dominante de cada periodo histórico –valores que dependen, como es sabido, de criterios estéticos pero sobre todo ideológicos, políticos, sociales, etc.–. En dicho proceso, el archivo se erige como “literatura marxista mundial” porque abarca textos que, antes de ser consultados, no se hallan ni en el centro ni de la periferia del polisistema literario; se hallan en su desconocido margen, pero no porque hayan sido olvidados, sino porque no fueron aún releídos fuera de época. El archivo es, en este sentido, un “canon en potencia” porque ofrece la posibilidad de descubrir nuevos textos que, releídos en el futuro, otorgan al investigador una nueva mirada sobre la historia y la tradición literaria. De esta manera, el archivo es, frente al canon, una recepción con valor de uso o, más bien, valor de procedencia, porque su único capital es, en principio, su origen. Al ser descubiertos nuevos textos, o al revisar con otra óptica textos ya conocidos, comienzan a formar parte del polisistema y a adquirir nuevos valores de cambio.

Definimos pues el archivo literario como literatura marxista mundial, una fuente de textos susceptibles de ser releídos fuera de su época con el doble fin de reconstruir la discursividad de su periodo original y, al mismo tiempo, de revalorizar su función en el presente en que se redescubre. Como explica Foucault, el objetivo del investigador no ha de ser “preguntar su razón inmediata a las cosas que se encuentran dichas o a los hombres que las han dicho sino al sistema de la discursividad, a las posibilidades y a las imposibilidades enunciativas que este dispone” (2002: 219), ya que el archivo no es describable en su totalidad, sino que se compone de fragmentos, regiones y niveles (221). En este sentido, al revisar un archivo debemos tener en mente, en primer lugar, qué cortes teóricos realizaremos (cronológico, topográfico, disciplinar, genérico, ideológico-político, etc.) con el fin de darle un hilo conductor a nuestra búsqueda para que los resultados trasciendan al mero hallazgo descriptivo. Tal ha sido, por ejemplo, la tarea embarcada por la crítica genética, como explican Hafster y Stedile, cuyo propósito es localizar aquellas huellas de una obra que permanecen ancladas a una experiencia originaria (2014: 65). Así, frente a la estructura vertical del canon –y en ocasiones también de la historiografía– que jerarquiza, el investigador ante el archivo debe “seleccionar, organizar y dar sentido a un corpus documental que avale una historia específica entre otras” (Del Gizzo 2018: 50-51). Una vez hecho esto, debemos plantearnos

qué nuevos problemas abre [el archivo], de qué modo puede manipularse para desestabilizar una historiografía de la literatura de sentidos fijos, cuál es su potencia para romper desde su ambición de totalidad los conceptos de la continuidad histórica [...]. Ampliar el hipertexto documental y leer desde la periferia y con una perspectiva llana, sin desconocer las jerarquías del canon pero dejando a un lado la veneración de lo eminente, agrupando poéticas de manera económica para ampliar el panorama. (51-62)

El archivo es, a fin de cuentas, una herramienta que puede dar cuenta de las redes de conexiones discursivas de una época y cuyo análisis pondría al descubierto las complejidades de algunos fenómenos culturales que, en ocasiones, se simplifican al periodizarse. Dicho de otra manera, concebimos al archivo como una serie de obras no contempladas por el canon o la historia oficial y cuyo valor ha de ser revisado, entendiendo “valor” desde un punto de vista material e histórico, es decir, contemplando las condiciones de producción por las cuales ese texto ha sido escrito, su circulación, las reacciones inmediatamente posteriores a su publicación y las diferidas, así como las posibles causas por las cuales se olvidó o fue desatendido. Siguiendo una terminología marxista, al corpus escogido lo integran una serie de obras cuyo valor de cambio es evidente, desde el momento en que sus autores tienen un fin ideológico-político claro y no únicamente estético-literario. Es en este sentido que el archivo se concibe como dispositivo de revisión historiográfico.

EL CAMPO REVISTERIL ARGENTINO DE IZQUIERDAS (1936-1949)

Al consultar el acervo documental del CedINCI, uno de nuestros fines era analizar el proceso de internacionalización de los escritores argentinos de izquierda hasta los primeros años de la Guerra Fría a partir de los textos sobre viajes a la URSS. En Argentina, como ya hemos mencionado, el proceso de internacionalización dominante, se hallaba en su conexión con la Europa Occidental, preponderantemente París, sobre todo en los años treinta y a través de *Sur*. No cabe duda de que esto responde a la hegemonía de la revista de Ocampo, verdadero “centro gravitacional” del campo literario (Saïtta 2019, en línea). Pero en la historiografía literaria de los treinta y cuarenta, queda pendiente aún la revisión del campo hemerográfico de manera más amplia. Nuestro propósito ha sido, pues, marginar las revistas que constituyeron campos gravitacionales de su época y que han quedado instaladas en el centro de la historiografía, con el fin de incursionar en la periferia del subsistema argentino a través de revistas radicalmente antitéticas a las mismas, tanto en contenido estético como en ideología política⁴. Es por ello que nuestra consulta en el CedINCI

⁴ Parte del campo revisteril lo conforman también otras revistas alejadas del núcleo de *Sur*, pero de corte nacional-católico cuya internacionalización es prácticamente nula –debido precisamente a su nacionalismo explícito–. Algunas de estas son *Número*, *Ortodoxia*, *La Nueva República* y *Sol y luna*. Para más información sobre el tema, cf. “El meridiano hispano-católico argentino de la década del treinta” (Davis González 2020).

abarcó las siguientes revistas o periódicos de izquierda que difundían textos de creación o participaban, total o parcialmente, en debates en relación con el campo cultural: *Claridad* (1926-1941), *Metrópolis. De los que escriben para decir algo* (1931-1932), *Contra. La revista de los franco-tiradores* (1933), *Rumbo* (1935), *Clase. Revista mensual de arte, letras y economía* (1933), *Dialéctica* (1936), *Contra-fascismo* (1936-1937), *Unidad. Por la defensa de la cultura* (1936-1938), *Orientación. Órgano central del Partido Comunista* (1936-1949), *Argumentos. Revista mensual de estudios sociales* (1938-1939), *La hora. Diario de los trabajadores* (1ª época, 1940-1943; 2ª época, 1945-1949). *Nueva Gaceta de la AIAPE* (1941-1943), *Latitud* (1945), *Expresión* (1946-1947). Las mencionadas comparten entre sí el interés por educar a la sociedad argentina en la ideología de izquierdas a través de la cultura. Algunas de estas revistas alcanzan su internacionalización a través de traducciones de textos de escritores e intelectuales extranjeros de izquierda, sobre todo, rusos. Por ejemplo, *Los pensadores* dedica un número a la figura de Lenin (31, 1923), *Dialéctica* parece ser el primer cauce de divulgación de los textos de Georg Lukács en español y *Orientación* publica traducciones de escritores, como Vladimir Maiacovsky, realizadas por Lila Guerrero, pseudónimo de Elizabeth Innokentevna Yakovlev. Como explica Sarlo, la política de traducciones pone al descubierto cómo un grupo intelectual busca intervenir en la esfera pública con el fin de reorganizar su tradición cultural (1992: 13). En el caso concreto de las revistas latinoamericanas, sigue Sarlo, la elección de publicar traducciones vislumbra una conciencia de su posición periférica y una tensión entre nacionalismo y modernización: “según dónde se ponga el acento, la política de traducciones será juzgada cosmopolita en el bien o en el mal sentido” (13). En las revistas aquí examinadas, las traducciones de pensadores o poetas rusos o soviéticos es una operación complementaria, en el mismo proceso de internacionalización, a la publicación de crónicas de viajes a la URSS.

Tras nuestra consulta, hemos podido comprobar que *Orientación* y *La hora* son los periódicos centrales en la trasmisión de noticias políticas sobre la Unión Soviética, en la divulgación de la cultura soviética, en la difusión de obras ensayística o ficcionales de escritores argentinos –preponderantemente Alfredo Varela y Raúl González Tuñón– y de textos que dan cuenta de viajes a la Unión Soviética de intelectuales extranjeros pero también locales. Algunos ejemplos son los siguientes: “Primavera en Moscú” (A. Claire, *Orientación*, 11 de junio, 1942), “Mi viaje a Rusia” (Irving Langmuir, *Orientación*, 29 de julio), “Carta de Moscú” (José Luis Salado, *Orientación*, 1 de mayo, 1941), “Mi vida en la URSS” (Manuel Sánchez Arcas, *Orientación*, 3 de julio, 1946), “Dos meses en la Unión Soviética” (Edwin S. Smith, *Orientación*, 12 de junio, 1946) y “Un día en Moscú” (Janet Weaver (*Orientación*, 23 de octubre, 1941). Entre los escritos locales, hallamos el de la poeta y traductora Lila Guerrero, quien, por ser hija de una inmigrante rusa, dominaba esta lengua y conocía Moscú desde la infancia. Su texto se titula “Moscú, ciudad de la victoria” (*Orientación*, 2 de noviembre, 1939) y detalla algunas costumbres de la ciudad. Dichas obras son especialmente relevantes porque, aunque la mayoría de quienes las redactan no son escritores, su descripción del espacio soviético y su experiencia allí van creando una imagen positiva del mismo entre los escritores comunistas, imagen que condiciona inevitablemente su perspectiva político-ideológica y, en especial, su predisposición al viajar posteriormente a la Unión Soviética –tal es el caso, por ejemplo, de Varela, González Tuñón y Raúl Larra, quienes viajan allí años más tarde–.

Entre las páginas de *Orientación* y *La hora* se divulgan numerosos textos de creación dedicados a elogiar a la Unión Soviética de distintas maneras. El escritor más asiduo fue, sin duda, el exmartinfierrista González Tuñón, de cuyos textos destacan los poemas “Canto a Stalin” y “Canto a Lenin” (*Orientación*, 1 de julio, 1942) y una serie de ensayos sobre batallas y ofensivas bélicas que se producían durante la II Guerra Mundial, donde se ensalza la valentía soviética: “Las doce muchachas de Rzhev” (*La hora*, 5 de enero, 1943), “Un resplandor en el horizonte” (*Orientación*, 15 de octubre, 1942), “El gran día que nace” (*La hora*, 29 de noviembre, 1942), “Los ojos que no ven” (*La hora*, 22 de noviembre, 1942) y “Siempre habrá rosas” (*La hora*, 12 de enero, 1943). Finalizada la Guerra, publica un cuento alegórico sobre la URSS, “El gigante alegre”, donde Moscú se presenta como un gigante alegre (*Orientación*, 3 de noviembre, 1948), y una oda al poeta ruso Alejandro Polianov, “Maneras de morir” (*La hora*, 13 de diciembre, 1948). Podríamos aventurar que la frecuencia con que González Tuñón publica en ambos periódicos sería una evidencia del interés por ofrecer desde el campo literario un contrapunto a la internacionalización occidental de *Sur*.

Por su parte, Alfredo Varela se limita a los ensayos breves, también elogiando la resistencia rusa, por ejemplo, “Ellos están de pie” (*Orientación*, 28 de agosto, 1941) y “Solo la guerra” (*Orientación*, 15 de enero, 1942). Asimismo, relata su experiencia de viaje al Congreso Mundial de Intelectuales en Defensa por la Paz (1948) en “La fraternidad de los intelectuales” (*Orientación*, 17 de noviembre, 1948) y “Latinoamérica en Europa” (*Orientación*, 15 de diciembre, 1948) –nótese el alcance de internacionalización que busca este último desde su título–.

Fig. 1 Norah Borges, “Stalingrado interpretada por artistas argentinos” (*Orientación*, 5 de noviembre, 1943). Tomado del archivo CEDINCI.

Además de este tipo de textos, publicados también por otras figuras menos centrales del campo literario⁵, ambos periódicos divulgan noticias sobre la aparición de libros de viaje a la URSS, por ejemplo, *El milagro soviético: cómo ha sido posible* de Augusto Bunge (1942). Asimismo, se ofrecen reseñas negativas sobre textos de viaje que proyectan una mirada negativa desfavorable de la URSS, por ejemplo “«La URSS ha conocido a muchos otros». Carta de Romain Rolland sobre el libro de Gide” (*Orientación*, 5 de marzo, 1938) o “*Rusia por dentro*. A propósito del libro de L. Cruz Goyenola” (Jorge Thenon, *Orientación*, 12 de junio, 1946). En este sentido, el relato de viaje comienza a conformarse como el género más representativo del proceso de internacionalización del subsistema literario de izquierdas rioplatense. Aunque, como ya se ha mencionado, los libros de viajes empiezan en los años veinte en Argentina (Saítta 2009), la proliferación de este género y su divulgación en la prensa comienza a partir de los años treinta, preponderantemente en *Orientación* y *La hora*. Su labor iba dirigida a funcionar de contrapunto de obras que dominaban el mercado editorial a principios de los años treinta, pero que propugnaban una imagen negativa de la URSS; por ejemplo, *El imperio soviético* (1932) del sacerdote Diosinio Napal que, a tan solo un año de su aparición, alcanzaba su quinta edición de 20000 ejemplares. O, desde la editorial Sur, se publica la traducción de *Retosques de mi regreso a la URSS* de André Gide en 1937 y que llegó a tener hasta siete ediciones, lo cual demuestra su indudable éxito.

De esta manera, si París seguía siendo capital del centro de la República Mundial de las Letras (Casanova 1995), Moscú comienza a emerger como capital periférica de ese espacio virtual. Y, a partir de 1945, la proyección de textos sobre los viajes de escritores rioplatenses a la URSS es un proceder casi ineludible entre los allegados al comunismo; por ejemplo, *Un periodista argentino en la Unión Soviética* (Varela 1950), *Todos los hombres del mundo son hermanos* (González Tuñón 1954) y *600 millones y uno* (Bernardo Kordon 1958), entre otros.

Esta práctica continúa, pero es a partir de 1959 cuando se refuerza aún más el sentimiento latinoamericanista a partir de la Revolución Cubana y los subsistemas literarios nacionales se van quedando atrás (Sánchez 2009: 51). Pero ese sentimiento, vinculado al *boom* latinoamericano como primer estadio de la internacionalización del continente, da cuenta solo de una parte del panorama del polisistema literario debido a que se reduce a un mero criterio de mercado, es decir, a las razones planteadas por Locane. sería la existencia de la editorial Progreso, en Moscú, que desde 1931 divulga traducciones de textos escritos por pensadores y autores rusos. Tal fue la actividad desempeñada por muchos traductores, sobre todo, españoles exiliados a Moscú en 1939, entre quienes destacan Vicente Pertegaz, Ángel Herráiz, Federico Pita, Isabel Vicente Esteban, José Vento Molina o Venancio Uribe (para más información, cf. Castillo Ferrer 2014). Pero a partir de los sesenta y setenta, en pleno auge del *boom*, la editorial publica obras de escritores españoles y latinoamericanos en su idioma original, por ejemplo, *Veo lo que viene y lo que nace* de Pablo Neruda (1976) o *Prosa* de García Lorca (1979). Entre su corpus hallamos,

⁵ Algunos nombres son: José Portogalo, Mario Macri, Juvenal Ortiz Saraguely, Enrique Wernicke, Leticia Brun y José Mairal –quien escribe casi a diario sobre teatro ruso desde Moscú–.

además, obras destinadas a proyectar una unión latinoamericanista, *Invitación al diálogo. América Latina: Reflexiones acerca de la cultura del continente* (1986). Destacable es, para el tema que nos ocupa, el libro de viajes a Siberia del argentino Raúl Larra, *Sinfonía siberiana* (1984), escrito por encargo de Varela. En definitiva, la editorial Progreso consiste en un contrapunto del *boom* ausente en la historiografía literaria latinoamericana en el cual no nos detenemos porque rebasa los límites de nuestra investigación de archivo, pero es un objeto de estudio a tener en cuenta al revisar el panorama de la literatura latinoamericana del siglo xx, en el cual esperamos profundizar en el futuro.

CONCLUSIONES

Nuestro interés por el campo revisteril argentino de los años treinta y cuarenta parte del objetivo historiográfico de conocer el espacio germinal en que la imagen de la Unión Soviética comienza a divulgarse entre los escritores de izquierda que posteriormente viajarán allí y relatarán tal experiencia. Tras la consulta del CedINCI, nos hemos detenido en dos periódicos culturales, *Orientación* y *La hora*, al comprobar su búsqueda explícita por dar un alcance internacional tanto en términos políticos como literarios. Así, a través de traducciones de escritores rusos y de ensayos o textos de ficción, donde se ensalza el espacio ruso por parte de escritores argentinos, ambos periódicos intentaron servir de contrapunto a la internacionalización occidental de *Sur*, revista que domina el centro de la historiografía de dicho periodo. A pesar de la escasa trascendencia posterior que sufrieran los textos de creación divulgados en *Orientación* y *La hora*, su inclusión en la historiografía literaria es necesaria para aprehender las complejidades del campo literario y conocer la imagen de la URSS divulgada por estos periódicos con el fin de profundizar en la internacionalización en términos dialécticos, es decir, *Sur-París/Orientación*, *La Hora-Moscú*, aunque el primer término haya ganado la partida.

Para finalizar, cabe señalar que la consulta del archivo CedINCI ha sido determinante para llegar a dicha conclusión, consulta que impulsó, además, reflexiones de índole teóricas a partir de la hipótesis de Locane al plantear la noción de “literatura capitalista mundial” como equivalente a la historiografía literaria oficial y enfrentándola a la “literatura marxista mundial”, que corresponde al archivo. Así, definimos el archivo como dispositivo de revisión historiográfica idóneo para ampliar el espectro hemerográfico que es, sin duda, el trabajo de todo investigador de la literatura.

BIBLIOGRAFÍA

- Achugar, H. (2006) “Apuntes sobre la «literatura mundial»”. En *América Latina en la «literatura mundial»*, ed. por Sánchez Prado, I. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 197-212
- Assmann, A. (2008) “Canon and Archive”. En *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, ed. por Erll, A. y Nünning, A. Buenos Aires – Berlín: De Gruyter, 97-107
- Casanova, P. (1995) *La República Mundial de las Letras*. Barcelona: Anagrama
- Castillo Ferrer, C. (2014) *El exilio literario español de 1939 en la Unión Soviética: el traductor Vicente Peretegaz*. Granada: Universidad de Granada
- Damrosch, D. (2003) *What is World Literature*. Princeton: University Press
- Davis González, A. (2020) “El meridiano hispano-católico argentino de la década del treinta”. *Palimpsesto*. 10 (17), 156-179
- Del Gizzo, L. (2018) “El canon frente al archivo. Avatares metodológicos de una relación complementaria”. *Chuy*. 5 (5), 45-69
- Even-Zohar, I. (1979) “Polysystem Theory”. *Poetics Today*. 1/2, 287-310
- Foster, H. (2004a) “An Archival Impulse”. *October*. 110, 3-22
- Foster, H. (2004b) “Archivos y utopías en el arte contemporáneo”. En *Resistencia. Tercer Simposio Internacional sobre Teoría del Arte Contemporáneo*. México: Patronato de Arte Contemporáneo, 13-28
- Foucault, M. (2002) *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI
- Guasch, A.M. (2005) “Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar”. *Materia*. 5, 157-183
- Guasch, A.M. (2011) *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogía, tipología y discontinuidades*. Madrid: Akal
- Hafster, L. y Stedile, V. (2014) “Los movimientos del archivo. Nuevas reflexiones a partir de la crítica genética”. *Manuscrita. Revista de crítica genética*, 25 [en línea] disponible en <<http://www.revistas.fflch.usp.br/manuscrita/article/view/2092>> [17.08.2021]
- Locane, J.J. (2020) “Literatura comunista mundial: Jorge Amado en la República Democrática Alemana y China”. En *World Editors: Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case between the Archive and the Digital Age*, ed. por Guerrero, G., Loy, B. y Müller, G. Berlin – Boston: De Gruyter, 191-208
- Moretti, F. (2000) “Conjectures on World Literature”. *New Left Review*. 1, 64-81
- Ortiz Robles, M. (2012) “Artaud y México”. *1616: Anuario de Literatura Comparada*. 2, 97-114
- Saïtta, S. (2009) “Moscú en los relatos de viajes (1917-1920)”. En *La ciudad y los otros miradas e imágenes urbanas en los relatos de viajeros*, ed. por Martínez Nespral, F. Buenos Aires: Nobuko, 85-106
- Saïtta, S. (2019) “El periódico *Martín Fierro* como campo gravitacional”. *Orbis Tertius*. 24 (30) [en línea] disponible en <<https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTE129>> [27.07.2022]

- Sarlo, B. (1992) “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”. *América: Cahiers du RICCAL. Le discours culturel dans les revues latino-américaines, 1940-1970*. 9/10, 9-16
- Sánchez, P. (2009) *La emancipación engañosa: una crónica transatlántica del boom (1963-1972)*. Alicante: Universidad de Alicante
- Sánchez Prado, I. (2006) “«Hijos de Metapa»: un recorrido conceptual de la literatura mundial (a manera de introducción)”. En *América Latina en la “literatura mundial”*, ed. por Sánchez Prado, I. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 7-46
- Tarcus, H. (2020) *Las revistas culturales latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles*. Buenos Aires: Tren en movimiento
- Williams, R. (1981) *Cultura. Sociología de la comunicación y del arte*. Barcelona: Paidós
- Zylberg, L. (2013) “Memoria, imaginación, archivo. Una aproximación a las metáforas de la memoria”. *Pléyade*. 11 [en línea] disponible en <https://issuu.com/revista_pleyade/docs/pl__yade_11> [9.11.2021]